

ЯЙЛОВ ЕРЛАРИ МОНИТОРИНГИ ЮРИТИШДА РАҚАМЛИ ЯЙЛОВ КЛАССИФИКАТОРНИНГ РОЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6464000>

О.Ў.Давронов, Ғ.Т.Парпиев

«Ўздаверлойиҳа» давлат илмий-лойиҳалаш институти Бош муҳандиси

Кириш. Яйлов ерларида кечаётган деградация жараёнларни олдини олиш, яйлов ерлари маҳсулдорлигини тиклаш ва улардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Расмий маълумотларга кўра [4; 91-97-б.], мамлакатмиз ҳудудидаги яйловларнинг 42 фоизи деградацияга учраган. Бу борада Ўзбекистон Республикаси томонидан яйловлардан тартибсиз фойдаланишни олдини олиш мақсадида «Яйловлар тўғрисида»ги [1; 10-б.] қонун қабул қилинди.

Бугунги кунда яйлов ерлари мониторинги ташкил этишда илмий ишлаб чиқариш жараёнини тезлигини оширишда, яъни картографик таъминотни роли катта. Бу борада яйлов геоботаник хариталари ва табиий ўсимликлар мониторингини юритишда, шунингдек яйлов ерларида юзага келаётган деградацион жараёнларни хариталарда акс эттириш, хусусан рақамлаштириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотлар объекти бўлиб яйловлар ва уларнинг рақамли яйлов классификатори хизмат қилди.

Тадқиқот услублари. Тадқиқотлар амалиётда умумқабул қилинган услубий қўлланмалар [2; 43-б., 3; 36-б., 5; 160-б., 6; Электрон ресурс.] асосида бажарилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Биз томондан ўрганилган қишлоқ хўжалиги ерлари тоифасига кирган яйловлар ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради.

Республикамизда геоботаник хариталарни ишлаб чиқишда рақамли яйлов классификатори илмий ва назарий асосланмаганиги ва бугунги кунга келиб яйловларнинг рақамли классификатори қабул қилинмаганлиги ушбу соҳада қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Харитадан фойдаланиш учун унинг мазмунини ўқиб тушуниш, яъни харита тўғрисида тўлиқ маълумот олиш ва хаританинг ўқувчанлигини ошириш учун фойдаланувчи шартли белгилар тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлиши керак.

Рақамли яйлов классификатори – яйлов ерларининг сифати ва миқдорий хусусиятларига оид маълумотларни тизимлаштиришга имкон беради. Умумий қилиб айтганда, яйлов ерларидан оқилона фойдаланиш, давлат ер кадастрини юритиш, ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастри ва яйлов мониторингини олиб боришни таъминлайди.

Бироқ, яйловларнинг тури, гуруҳи, синфини таснифлашда ГИС технологияларда шартли белгилари мавжуд эмаслигига дуч келинди. Шундан келиб чиқиб ҳам

ййловларнинг рақамли хариталарини тузишда рақамли ййлов классификаторини ишлаб чиқишни тақозо этади. Бу эса ййловларда амалга ошириладиган мониторинг, геоботаник тадқиқот ишларининг рақамли хариталарини шакллантиришни автоматлаштиришга эришилади.

Расм. 1988 йилда яратилган Бухоро вилояти Қоракўл тумани геоботаник харитаси.

Ййловда амалга ошириладиган мониторинг ҳамда геоботаник тадқиқот натижаларини рақамлаштириш, асосан, ArcGIS дастурий таъминоти ёрдамида амалга оширилади. Бунда мавжуд шартли белгилар рақамли кўринишга келтирилади ҳамда махсус код бериш орқали *style форматдаги классификатори ишлаб чиқилади.

Ййловлар классификациясини яратишда бу ерларнинг сифатини белгиловчи топоэкологик ва иқтисодий кўрсаткичлар (иқлими, рельефи, ҳудуднинг гидрологик шароити, тупроқ хоссалари, ўсимликлар таркиби ва бошқа хусусиятлари) асос ҳисобланади.

Рақамли ййлов классификатор *style базасини ArcGIS дастурида яратиш қуйидаги босқичда амалга оширилади (2-расм):

	<p>ArcMap нинг Customize функцияси босилиб ундан Style manager танланади</p>
	<p>Style manager дан Style references танланади.</p>
	<p>Style References нинг Create New Style танланади.</p>
	<p>Имя файла устини ёнидаги бўш квадратга яратилмокчи бўлган Style номи ёзилади яъни рақамли яйлов классификатори деб номлаб ва уни сақлашга босилади.</p>
	<p>Fill symbol орқали рақамли яйлов symbol лари яратилиб бошланади.</p>

2-расм. Яйлов ерлари учун классификаторини яратишнинг «ArcGIS» дастуридаги иш жараёни.

Классификаторни ишлаб чиқишда графика, шрифтлардан фойдаланилади ҳамда ушбу фойдаланилган элементлар яратилган *style базасига илова сифатида тақдим этилади, бу элементлар мавжуд бўлмаган тақдирда шартли белгилар шакллари мутлақо ўзгариб кетади ва бу классификатор талаблари бузилишга олиб келади.

- Зичлашган текис қумларда илоқли-боялишли-оқ саксовулли тортула билан (RGB -255, 239, 156).

Куйидаги 4 рақамли зичлашган текис қумларда илоқли-боялишли-оқ саксовулли тортула билан яйлов шартли белгисини классификаторини яратиш ArcGIS дастурида куйидагича амалага оширилади (3-расм):

	<p>Fill symbol танланади ва ичига кирилади.</p>
	<p>1-Marker Fill Symbol дегани яратилётган шартли белгини қанақа типга мансублигини белгилашим кераклигини; 2-Маркер орқали бизга керакли бўлган шартли белги яратилиб олинади. Қизил чизикли чегара ичида эса яратилган шартли белгининг масштабда вертикал ва горизонтал кўринишини кўрсатиб туради.</p>
	<p>Яратилмоқчи бўлган рақамли яйлов классификатори таҳрир қилинади ва керакли шартли белгилар асосида керакли шаклга келтирилади.</p>
	<p>Адабиётда келтирилган 204 рақамли шартли белгининг рақамли яйлов классификатори ишлаб чиқилиши.</p>
	<p>4 рақамли яйлов шартли белгиси.</p>

3-расм. Яйлов классификаторини рақамлаштириш жараёни.

Юқоридаги кетма-кетлик асосида 288 та мавжуд яйлов шартли белгилар рақамлаштирилди. Бундан ташқари, биз томондан 3 та янги шартли белги ҳам киритилди. Бундан асосий мақсад бугунги кунда яйлов ерларида турли деградация жаарёнлари кузатилмоқда. Айнан яйлов ерлари ва табиий ўсимликлар мониторингини

юретишда мазкур белгилар ҳам илмий-лойиҳаларни ташкил этишда ва ишлаб чиқариш жараёнларида муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада биз томондан киритилган шартли белги ҳам махсус кодлар қўйилиб рақамлаштирилди (4-расм) ва рақамли яйлов классификатори базаси ишлаб чиқилди.

- Кучсиз деградацияга учраган яйловлар;
(RGB-255, 128, 127)

-
(RGB-

Ўртача деградацияга учраган яйловлар;
255, 92, 90)

- Кучли деградацияга учраган яйловлар.
(RGB-255, 39, 38)

4-расм. Деградацияга учраган яйлов ерлари худуди учун шартли белгилар рақамли классификатори.

Классификаторга киритилган янги шартли белгининг хусусиятларидан бири шуки, агар деградацияга учраган худудларнинг ҳолатини учга бўлиб, таҳлил ва натижаларини бартараф этиш чора тadbирларини белгиланмаса дифференциал ёндошув бўлмайди ва натижада барча худудга бир хил деградацияни бартараф этиш чораси қўлланилади ва бу ортиқча сарф харажатларни келтириб чиқариш тadbиротлар натижасида аниқланди.

Мазкур яйлов классификаторининг яратилиши мамлакатимиздаги яйловларнинг рақамли харитасини яратишга асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Умуман олганда, биз томондан яратилган классификатор «Яйлов ўсимликларининг биохилма-хилликлари» харитасининг ўқувчанлигини оширади ва келажакда бу харитадан фойдаланиб, мавжуд яйловлардан оқилона ва самарали фойдаланишга эришишда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса, таклиф ва тавсиялар

1. Яйлов ерлари мониторинги юретишда, хусусан илмий ва ишлаб чиқариш жараёнларида рақамли яйлов классификаторнинг роли бекиёс ҳисобланади.

2. Бугунги кунга қадар амалиётда фойдаланилиб келинаётган қўлда чизилиб, 288 та шартли белгилар тарзда қўлланилаётган, қоғоз кўринишидаги хариталар техник ва технологик жиҳатидан муаммолар туғдиради.

3. Бу борада биз томондан илк маротаба *style форматда яратилган электрон рақамли классификатор («кучсиз», «ўртача» ва «кучли» деградацияга учраган яйлов ерлари худуди учун алоҳида шартли белгилар)дан фойдаланиш тавсия этилади. Бу эса ўз навбатида яйлов ерлари электрон рақамли хариталарини тузишда муҳим элементлар сифатида хизмат қилади.